

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10287059>
УДК 159,9

**ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИИ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ**

Ю.А. Николаева, Л.Н. Тимерьянова,
Башкирский государственный педагогический университет им. М.
Акмуллы,
г. Уфа

Аннотация: В статье конкретизированы результаты диагностической работы межличностного взаимодействия между мужчиной и женщиной. Представлена профилактическая работа, который включает цели, задачи, диагностический инструментарий и интерактивные методы работы.

Ключевые слова: семья, брак, межличностное взаимодействие, гендер, коммуникация, социально-психологическая профилактика

**AN EMPIRICAL STUDY OF THE INTERPERSONAL
RELATIONSHIP BETWEEN A MAN AND A WOMAN IN THE
CONTEXT OF THE TRANSFORMATION OF MARITAL AND
FAMILY RELATIONS IN MODERN SOCIETY**

J.A. Nikolaeva, L.N. Timeryanova,
Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmuia,
Ufa

Annotation: The article concretizes the results of the diagnostic work of interpersonal interaction between a man and a woman. Preventive work is presented, which includes goals, tasks, diagnostic tools and interactive methods of work

Keywords: family, marriage, interpersonal interaction, gender, communication, social and psychological prevention

В наше время, семейные отношения среди мужчин и женщин проходят серьезные изменения. Семейный и брачный институт переживает трансформацию и эволюцию, которая связана с социальными, экономическими, и культурными изменениями в обществе. Эти изменения, в свою очередь, оказывают сильное влияние на межличностное взаимодействие между мужчиной и женщиной в условиях современного общества [1].

Одним из наиболее заметных изменений является изменение роли женщины в семье и появление новых требований к мужчинам. Женщины стали искать больше свободы и независимости, особенно в плане своей карьеры, и несколько менее зависимы от мужчин. В свою очередь, мужчины начали проявлять большую ответственность и поддерживать равноправие в отношениях [2-8].

Несмотря на эти изменения, мужчины и женщины по-прежнему нуждаются во взаимодействии и взаимопонимании друг с другом. Отношения между мужчиной и женщиной являются важным аспектом в понимании современной семьи и могут повлиять на ее стабильность и счастье.

Проведем исследование межличностного взаимодействия между мужчиной и женщиной в условиях трансформации брачно-семейных отношений в современном обществе.

В нем приняли участие 26 семейных пар (26 женщин и 26 мужчин) в возрасте 28-45 лет: 13 семейных пар проживает в законном браке и 13 семейных пар проживает в гостевом браке. Стаж брака испытуемых колебался от 2 до 20 лет. Большинство семей являются благополучными в социально-экономическом плане, т.е. имеют жилье, работу, образование и т.д.

В исследовании применялись следующие методики:

1. Опросник «Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» (Ю.Е. Алешина и Л.Я. Гозман).

Цель методики – выявление наиболее конфликтогенных сфер супружеских отношений, степени согласия (или несогласия) в конфликтных ситуациях, уровня конфликтности в паре. Опросник

включает 32 вопроса и представлен двумя вариантами – женским и мужским. Опросник интересен тем, что в нем содержится шкала «нарушение ролевых ожиданий» как причина конфликта в семьях, что позволяет рассмотреть многие аспекты ролевых отношений в браке.

Рассмотрим результаты исследования по опроснику «Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результаты исследования по опроснику «Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях», %

Большинство женщин и мужчин, находящихся в официальном браке выражают негативную реакцию в конфликтных ситуациях. Примечательно то, что женщины занимают позицию активного выражения несогласия, а мужчины не согласное нейтральное отношение. Это может объясняться тем, что женщины по своей природе более эмоциональны и требовательны. Более того, в большинстве случаев они предпочитают решать проблемы, а не уходить от них. Мужчины, напротив, полагают, что разговор может лишь усугубить ситуацию.

2. Опросник «Установки к сексу» (Г. Айзенк)

Цель методики – диагностика отношения к сексу и уровень удовлетворения сексуальными отношениями с партнером.

Опросник состоит из 159 вопросов. Формулировки вопросов практически одинаковы для мужчин и женщин. Большинство вопросов требуют ответа типа «да»/«нет», однако имеются и формулировки с ответами «верно»/«неверно», «согласен»/«не

согласен». Предусмотрена возможность неопределенного ответа для каждого из пунктов опросника.

Рассмотрим результаты исследования по методике «Установки к сексу» (Г. Айзенк) в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты исследования по методике «Установки к сексу» в зависимости от типа брака

Название шкалы	Количество человек					
	Официальный брак			Гостевой брак		
	Высокие	Средние	Низкие	Высокие	Средние	Низкие
1. Терпимость	4	2	7	8	2	3
2. Удовлетворенность	2	3	8	8	3	2
3. Невротический секс	7	3	2	1	2	10
4. Безличный секс	10	1	2	2	2	9
5. Порнография	5	2	6	9	2	2
6. Сексуальная застенчивость	5	1	7	5	3	5
7. Стыдливость	8	1	4	2	1	10
8. Сексуальное отвращение	5	2	6	0	1	12
9. Сексуальное возбуждение	4	1	8	12	1	0
10. Физический секс	3	1	9	10	3	0
11. Агрессивный секс	1	1	11	1	2	10

Большинство испытуемых, состоящих в официальном браке, имеют сложности в сексуальной жизни. Как правило, женщины, особенно те, кто прожил в брак 5 и более лет, не испытывают сексуального влечения к партнеру, т.к. воспринимают мужчину, как

своего родственника. Однако сами мужчины хотели бы вступать в половой акт со своей женой гораздо чаще.

3. Методика «Шкала любви и симпатии» (З. Рубин, модификация Л.Я. Гозмана и Ю.Е. Алешиной).

Цель методики – выявление преобладания любви/симпатии в парах.

Результаты исследования по методике «Шкала любви и симпатии» (З. Рубин, модификация Л.Я. Гозмана и Ю.Е. Алешиной) представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Результаты исследования по методике «Шкала любви и симпатии», %

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что в семьях, проживающих в официальном браке уровень межличностного взаимодействия ниже, чем в семьях, практикующих гостевой брак.

Список литературы

[1] Гидденз А. Мужчина и женщина: межличностное взаимодействие в браке и вне его [Текст] / А. Гидденз. – М.: Изд-во «Азбукапресс», 2018.

[2] Бунин В. Трансформация брачно-семейных отношений в современном обществе: проблемы и решения [Текст] / В. Бунин. – М.: Изд-во «Эксмо», 2017.

[3] Крылова И. Психологические особенности межличностного взаимодействия в браке и его типология [Текст] / И. Крылова. – М.: Изд-во «Проспект», 2016.

[4] Левашова Е. Социально-психологические аспекты межличностного взаимодействия мужчины и женщины в браке [Текст] / Е. Левашова. – М.: Издво «Кнорус», 2018.

[5] Ленина Н. Трансформация брака и семьи в современном российском обществе [Текст] / Н. Ленина. – М.: Изд-во «Оникс», 2016.

[6] Маслова Е. Проблемы межличностного взаимодействия мужчины и женщины в браке [Текст] / Е. Маслова. – М.: Изд-во «Альпина Паблишер», 2017.

[7] Медведева Н. Психология межличностного взаимодействия мужчины и женщины в браке [Текст] / Н. Медведева. – М.: Издательский Дом «РЕЛЬС», 2016.

[8] Серебрянникова Е. Межличностное взаимодействие мужчины и женщины в браке: проблемы и перспективы [Текст] / Е. Серебрянникова. – М.: Изд-во «Питер», 2017.

Bibliography (Transliterated)

[1] Giddens A. Man and woman: interpersonal interaction in and outside of marriage [Text] / A. Giddens. – M.: Publishing house “Azbukapress”, 2018.

[2] Bunin V. Transformation of marriage and family relations in modern society: problems and solutions [Text] / V. Bunin. – M: Eksmo Publishing House, 2017.

[3] Krylova I. Psychological features of interpersonal interaction in marriage and its typology [Text] / I. Krylova. – M.: Prospekt Publishing House, 2016.

[4] Levashova E. Social and psychological aspects of interpersonal interaction between men and women in marriage [Text] / E. Levashova. – M: Publishing House “Knorus”, 2018.

[5] Lenina N. Transformation of marriage and family in modern Russian society [Text] / N. Lenina. – M.: Publishing House “Onyx”, 2016.

[6] Maslova E. Problems of interpersonal interaction between men and women in marriage [Text] / E. Maslova. – M.: Alpina Publisher, 2017.

[7] Medvedeva N. Psychology of interpersonal interaction between men and women in marriage [Text] / N. Medvedeva. – M.: RAIL Publishing House, 2016.

[8] Serebryannikova E. Interpersonal interaction between men and women in marriage: problems and prospects [Text] / E. Serebryannikova. – M.: Publishing house “Peter”, 2017.

© Ю.А. Николаева, Л.Н. Тимерьянова, 2023

Поступила в редакцию 15.10.2023

Принята к публикации 03.11.2023

Для цитирования:

Николаева Ю.А., Тимерьянова Л.Н. Эмпирическое исследование межличностного взаимоотношения между мужчиной и женщиной в условиях трансформации брачно-семейных отношений в современном обществе // Инновационные научные исследования: сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 126-132. URL: <https://ip-journal.ru/>